

REAPROVEITAMENTO DE ÓLEO DE COZINHA E A FABRICAÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO UMA ABORDAGEM SOBRE REAÇÃO DE SAPONIFICAÇÃO

Emily Barbosa Yamamoto¹; Ellen Caroline Borges Lima¹; Emily Gabrieli Ferreira Meneses¹; Sthéfany Barbosa da Silva Pires¹; Ellen Lima Freitas de Jesus^{1,2*}; Karla da Silva Malaquias³; Fábio Luiz Paranhos Costa²

¹Centro de Ensino em Período Integral José Feliciano Ferreira, Jataí-GO

²Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Química

³Universidade Federal de Jataí, Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Química

Resumo

No primeiro semestre de 2024, no Centro de Ensino em Período Integral (CEPI) José Feliciano Ferreira, foi conduzida uma pesquisa sobre a produção de sabão líquido a partir de óleo de cozinha usado. Essa prática, tradicionalmente realizada por gerações em Goiás, contribui significativamente para a preservação ambiental, além de oferecer oportunidades de geração de renda e economia doméstica. O estudo abordou a reutilização do óleo não apenas para a fabricação de sabão em barra, mas também para sabões líquidos, biodiesel, velas e até filmes antifúngicos. Um dos principais tópicos discutidos foi o impacto ambiental do descarte inadequado do óleo de cozinha. O despejo incorreto dessa substância nos encanamentos pode causar sérios problemas, como entupimentos e a contaminação de corpos d'água, o que ameaça a vida marinha e, por consequência, a cadeia alimentar humana. Aprendemos sobre a importância de utilizar caixas de gordura como medida preventiva para impedir que essas substâncias atinjam os rios. No aspecto teórico, estudamos a reação de saponificação, que ocorre quando o óleo de cozinha é misturado com soda cáustica, um processo fundamental na produção de sabão. Durante essas aulas, também foram explorados os conceitos de funções orgânicas oxigenadas e discutidos os riscos associados à fabricação de sabões, incluindo o manuseio de produtos químicos potencialmente perigosos. A produção de sabão líquido foi realizada duas vezes: uma no laboratório da escola e outra no laboratório da Universidade Federal de Jataí (UFJ). Na primeira tentativa, apesar de ter sido obtido um resultado satisfatório, enfrentamos dificuldades na estabilização do produto final. Na segunda experiência, realizada na UFJ, foi possível alcançar a textura ideal com mais facilidade. A principal diferença entre os dois experimentos foi a purificação do óleo, que não havia sido feita adequadamente na primeira vez, o que comprometeu o resultado final. Esse aprendizado destacou a importância da limpeza da matéria-prima no processo de fabricação do sabão. Com base nos resultados da pesquisa, foi proposta a inclusão do ensino de produção de sabão líquido em escolas, como parte de projetos educacionais voltados para a sustentabilidade. Sugeriu-se, também, a implementação de programas de capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade e para empresas que descartam grandes quantidades de óleo. A produção de sabão líquido pode ser uma forma eficiente de reaproveitamento de resíduos e um importante recurso para a economia local.

Agradecimentos: à UFJ e à Prefeitura de Jataí, e ao apoio da Lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura

Categoria: Mostra de Trabalhos de Química para o Ensino Fundamental e Médio de Jataí

✉ *ellenlima@discente.ufj.edu.br

doi 10.5281/zenodo.14764719